

V
seminário
do_co_mo_mo_
sul

cais das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

O MODERNO É ATUAL: O caso do Conjunto Residencial da Rua Grécia Mariana Comerlato Jardim

Arquiteta e Urbanista, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Mestrado em Projeto de Arquitetura PROPAR/UFRGS
Orientadora: Profa. Dra. Arq. Lucia Elvira Mascaró
Endereço: Rua João Alfredo, 311/206_Cidade Baixa
Contato: 51. 9943.0002
Email: marianacjardim@yahoo.com.br

O MODERNO É ATUAL: O caso do Conjunto Residencial da Rua Grécia

RESUMO

O trabalho apresenta o Conjunto Residencial na rua Grécia, em Cotia/SP, projetado em 2001 por Joan Villà e Silvia Chile, a partir de uma iniciativa privada onde a premissa era construir o máximo com o menor custo. Esse projeto deveria, dentro do orçamento proposto pela empresa contratante, adequar o terreno às edificações, construir as habitações e elementos de apoio, além de toda a infraestrutura necessária no local – o terreno era parte de uma chácara e não possuía nenhuma estrutura. As limitações financeiras foram determinantes para as atitudes projetuais, como a utilização de materiais baratos na construção, ajustes mínimos no alicive do terreno e o fato de não optarem pela construção de vias internas para circulação de veículos. Um dos pontos altos do projeto está na tecnologia adotada, os painéis pré-fabricados em tijolo cerâmico desenvolvidos por Joan Villà na UNICAMP, São Paulo. O projeto merece reconhecimento e estudo, já que foi o primeiro conjunto habitacional popular agraciado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) com o prêmio Carlos Barjas Milan, em 2002.

As análises apresentadas seguem os critérios conforme metodologia aplicada por Josep Maria Montaner no livro *Herramientas para habitar el presente*, de 2013. Os itens de análise, cidade, sociedade e tecnologia, por exemplo, englobam as características básicas que se pede à habitação contemporânea, num momento em que se constrói uma grande quantidade de edificações, porém sem nenhum critério. Essa reflexão é feita pela consciência de que é necessário plantar uma cultura de habitação, é preciso educar para que a habitação seja entendida como parte da cidade, conformadora do tecido urbano e como lugar para habitar o presente, alojar nosso passado e projetar o futuro.

O passado e todas as características do Movimento Moderno, que construiu milhões de habitações de interesse social no país, é muito importante para o resultado da arquitetura atual. Apesar das críticas em relação à construção em terrenos muito distantes dos centros, apartamentos pouco flexíveis e sem exploração de tecnologias construtivas adequadas, há de ser levada em conta toda a qualidade e a grandiosidade que esse período teve na história da arquitetura da habitação. Tal pensamento é relatado no livro *Plus*, do grupo de arquitetos franceses liderado por Anne Lacaton e Frederic Druot, e apresenta uma visão muito atual da situação da habitação de interesse social e como os projetos vêm mostrando evoluções em relação ao que se buscava fazer pelo pensamento Moderno. É inevitável pensar na arquitetura atual sem pensar no Modernismo – industrialização, planta livre, estrutura independente. Esses quesitos fazem parte e são indispensáveis para a formação desse novo modo de projetar e construir.

Conforme bibliografia adotada, esse trabalho analisa o projeto do Residencial Cotia, a fim de descrever características da arquitetura contemporânea e apresentar os pontos em que o projeto retoma os preceitos do Movimento Moderno. Além disso, apresentar a relevância dessa produção contemporânea em relação à cidade e à população, que foram desconsiderados por muito tempo, tanto pelas ações governamentais quanto pela academia. O Residencial em Cotia apresenta qualidades projetuais, construtivas e demonstra certa qualidade arquitetônica que pouco se encontra, quando o assunto é habitação de interesse social contemporânea.

Palavras-chave: habitação social; industrialização; Movimento Moderno.

ABSTRACT

The work presents the Residential Complex on the Grecia's street, Cotia, designed in 2001 by Joan Villà and Silvia Chile, from a private initiative where the premise was to build the most with the least cost. This project should, within the proposed budget by the contracting company, suit the terrain to buildings, construction of housing and support elements, as well as the necessary infrastructure in place - the land was part of a farm and had no structure. Financial constraints were instrumental in the projective attitudes, such as the use of cheap materials in construction, minor adjustments in the land slope and the fact that not opt for the construction of internal roads for vehicles. One of the highlights of the project is the technology adopted, the prefabricated panels in ceramic brick designed by Joan Villà in Campinas, São Paulo. The project deserves recognition and study, as it was the first social housing awarded by the Institute of Architects of Brazil (IAB) with the prize Carlos Barjas Milan in 2002.

The analyzes presented following the criteria as applied methodology by Josep Maria Montaner in book *Herramientas para habitar el presente*. The item for analysis, city, society and technology, for example, include the basic features that are required to contemporary housing, when you build a lot of buildings, but without any criteria. This reflection is made by the awareness that it is necessary to plant a culture of housing, it is necessary to educate so that housing is seen as part of the city, forming the urban fabric and as a place to live the present, accommodate our past and plan the future.

The question of the past and all the modern movement characteristics, which built millions of social housing in the country, are very important to the outcome of the current architecture. Despite the criticism of the construction in remote land of the centers, inflexible apartments and without exploitation of appropriate building technologies, it has to be taken into account all the quality and greatness that period had in the history of housing architecture. This thought is reported in the book *Plus*, the group of French architects led by Anne Lacaton and Frederic Druot, and has a very current view of the social housing situation and how projects have shown changes in relation to what it sought to do by thinking Modern. It is inevitable to think of the current architecture without thinking of Modernism - industrialization, free plan, independent structure. These questions are part and are indispensable for shaping this new way to design and build.

As adopted literature, this paper analyzes the Residential project in Cotia, to describe characteristics of contemporary architecture and present the points where the project takes up the Modernist Movement precepts. In addition, present the relevance of contemporary production in relation to the city and the people that were ignored for a long time, both by government actions and by academia. The Residential in Cotia has projective qualities, constructive and showing a certain architectural quality that bit is seen when it comes to housing contemporary social interest.

O MODERNO É ATUAL: O caso do Conjunto Residencial da Rua Grécia

INTRODUÇÃO

Habitação nunca foi um tema fácil na arquitetura, é ainda mais difícil quando se trata de habitação voltada para a população de baixa renda. Yves Bruand¹ introduz o livro “Arquitetura Contemporânea no Brasil” destacando a “ausência quase total de preocupações sociais”, uma característica que será particularmente cara à constituição da historiografia da arquitetura nacional. Com o debate do II CIAM de 1929, onde o tema central era a habitação mínima, a vivenda ganhou mais força, ainda assim, parece que muitos arquitetos estiveram à margem de toda essa discussão.

Historicamente, a situação no Brasil não é favorável: desde o início do século XX, passando pelos IAPs, FCP e BNH, o déficit habitacional esteve em ascensão, com ausência de políticas públicas voltadas ao tema e pouco interesse nas novas tecnologias construtivas e tipologias. A grande necessidade de criação de moradias não permitiu o desenvolvimento de novas respostas, a aceleração econômica e administrativa estragou a oportunidade de propor moradas estreitamente ligadas às novas configurações familiares em constante evolução, às necessidades culturais atuais ou ao uso mais doméstico da cidade². A partir dos anos 1990 surge um novo momento na arquitetura, espaço que ela encontrou para expressar sua oposição crítica ao que foi feito anteriormente, lembrando que oposição e negação não são antônimos, já que “o legado do Movimento Moderno não tem que ser considerado como um ente fechado. As épocas posteriores também podem apropriar-se da arquitetura moderna, igual fazem outros edifícios ou fragmentos urbanos”³.

Recém-saído de um governo militar para uma democracia o país passa a pensar a habitação de outra maneira, de forma descentralizada e por várias frentes de fomento. Um dos passos importantes nesse período foi a crescente produção de estudos e pesquisas vinculadas à questão habitacional e às tecnologias, sobretudo nas universidades brasileiras, “a abertura econômica, que significava uma adesão desfavorável à nova ordem mundial neoliberal, atualizou a cultura de massa no país, e difundiu a diversidade da produção mundial pós-moderna strictu sensu, em arquitetura e design”⁴. Porém, a nova política pública habitacional anda na mão contrária, sem uma interação entre a teoria e os estudos desenvolvidos na academia e a prática exercida pelo governo e parcerias privadas.

¹ Yves Bruand, “Arquitetura Contemporânea do Brasil,” Perspectiva, 1979, 29.

² Anne Lacaton; Jean-Philippe Vassal; Frédéric Druot, “Plus: La vivienda colectiva. Territorio de excepción,” Gustavo Gili, 2007, 44.

³ Anne Lacaton; Jean-Philippe Vassal; Frédéric Druot, “Plus: La vivienda colectiva. Territorio de excepción,” Gustavo Gili, 2007, 20.

⁴ Lisete Maria Rubano, “O Terceiro Território: Habitação Coletiva e Cidade,” Vigliecca&Associados, 2014, 14.

O Conjunto Residencial da rua Grécia, em Cotia, São Paulo, projetado por Joan Villà e Sílvia Chile, é resultado da ação da iniciativa privada com a utilização de tecnologia construtiva desenvolvida na UNICAMP pelo próprio Villà. Ou seja, esse exemplar da habitação de interesse social brasileira simboliza o novo pensamento por trás da arquitetura, onde a percepção do usuário e novas ferramentas de trabalho ganham bastante força. Vale ressaltar que esse conjunto não representa a maioria das construções voltadas à população carente e tampouco é um paradigma na arquitetura brasileira, mas trabalha com inteligência um tema tão importante na conformação da cidade e vida dos usuários.

OS ARQUITETOS

Os arquitetos Joan Villà e Sílvia Chile são os responsáveis pelo projeto do Conjunto Residencial da Rua Grécia, localizado em Cotia, a 37 quilômetros da cidade de São Paulo. A parceria iniciou em 1997, quando Chile passa a colaborar no escritório do espanhol.

Imagem 1.2.3: Arquitetos Joan Villà e Sílvia Chile, responsáveis pelo Conjunto Residencial Cotia. FONTE: <http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/186/fato-opiniao-151674-1.aspx>

Nascido em Barcelona em 1940, Joan Villà foi aos onze anos viver com seu pai no Brasil, onde estudou arquitetura na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Posteriormente especializou-se em infraestrutura urbana no Politécnico de Milão e, no princípio dos anos 80, voltou à cidade natal para doutorado em construção, dentro da Escola de Arquitetura. Desde o final da década, já de volta ao Brasil, é professor de projeto na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Belas Artes e da Universidade Mackenzie. Porém, foi no final de 1985 quando Villà se envolveu com os movimentos sociais reivindicativos e com as cooperativas de habitação e, desde então, trabalha na concepção, ensaio e construção de protótipos pré-fabricados cerâmicos para habitação social. O anseio maior é pôr a tecnologia da arquitetura a serviço da solução do problema da habitação, mediante a industrialização e os processos participativos. Trabalhando no Brasil tentou aproveitar a mesma tradição do denominado “mutirão” - que procede do trabalho coletivo no campo e que consiste na ajuda mútua - na autoconstrução e remodelação de habitação nas cidades, como ocorreu em Barcelona e no Uruguai.

Sílvia Chile possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1998) e, em 2013, finalizou o mestrado no PPGAU (Programa de Pós Graduação de

Arquitetura e Urbanismo) da Universidade Presbiteriana Mackenzie com o trabalho "Oswaldo Bratke: Vila Serra do Navio: soluções projetuais e construtivas". Atualmente, além de ser sócia no villa, chile arquitetura, trabalha na capacitação de mão de obra para o sistema CPC - componentes de pré-fabricados cerâmicos, tecnologia desenvolvida por Villà.

O ENTORNO

A cidade de Cotia teve um crescimento irregular – até os anos 60, o território da cidade era composto por chácaras, segunda casa dos moradores da capital paulista. Nos anos 70, com a construção de estradas e instalação de fábricas na cidade, acontece um crescimento espontâneo e irregular ao longo da rodovia Raposo Tavares, que por ora tangencia, ora corta a cidade. Próximo aos anos 2000, já havia diversas casas junto às fábricas, assim como na rua Grécia. O terreno onde o projeto do Conjunto Residencial de Cotia está implantado é considerado zona suburbana - afastado dos centros urbanos e com infraestrutura muito precária, no fim de uma rua sem saída (Rua Grécia, 269; -23.608859, -46.882106). O entorno é predominantemente fabril, com alterações de uso bem abruptas. O condomínio dista em torno de 1.5km da rodovia Raposo Tavares e 3km do centro da cidade, onde está a maior parte do comércio e serviços. A zona se caracteriza pelas baixas alturas das edificações e pela densificação heterogênea: notam-se pequenos bairros densos e demais edificações soltas do tecido urbano.

Imagem 04: Vista aérea da cidade de Cotia. A zona amarela indica a parte mais central da cidade, enquanto o ponto vermelho mostra a localização do conjunto residencial da Rua Grécia. FONTE: Imagem retirada do Google Maps com desenho da autora sobreposto.

O condomínio projetado por Villà e Chile está em via secundária com pouquíssimo fluxo, perpendicular à rodovia, por onde toda a cidade se expandiu. Nela encontram-se casas de dois

pavimentos e classe média, seguidas por serviços e lojas de máquinas. Nesse trecho, a rua é pavimentada (asfalto) e o espaço calçado para os pedestres é delimitado. A partir desse ponto, a via se torna um declive acentuado e a ocupação dos lotes passa a ser por habitações mais precárias e lojas de peças e maquinário. No final desse declive, encontra-se um campo de esportes, bem tradicional nesse tipo de bairro. Sequentemente, começam as pequenas chácaras, todas elas cercadas e com as construções mais afastadas da via pública. As casas mais próximas do condomínio projetado por Villà são pequenas, sem identificação de lotes, em tijolo furado exposto e com certo nível de precariedade. O terreno escolhido para implantar essas habitações era uma chácara e, ainda nos dias atuais, o trecho da rua Grécia em frente ao terreno não é reconhecido pela Prefeitura.

Imagem 05: Vista aérea do trajeto feito a partir da rodovia Raposo Tavares até o conjunto residencial Cotia. FONTE: imagem retirada do Google Maps com análise da autora. Fotos retiradas pela autora.

O PROJETO

O projeto do Conjunto Residencial da Rua Grécia foi contratado pela incorporadora Zênica, que admirava a maneira que Villà trabalhava com a habitação popular e as tecnologias construtivas adotadas. A partir de então, foi solicitado, com um orçamento pré-determinado, o melhor e maior aproveitamento de unidades ocupando o terreno de 3.200 m². Com o investimento de R\$30.000,00 por unidade, considerando a construção, infraestrutura e terreno, foi possível executar as 24 unidades de 60m² cada (além dos 35m² do terraço coberto). Deve-se considerar que, nesse valor de investimento por unidade, não constavam os espaços de lazer, como playground e salão de festas.

Toda e qualquer obra de arquitetura, por mais independente que possa parecer, relaciona-se com os diversos elementos que formam seu entorno próximo. Estas relações, que são geradas a partir das composições espaciais com outros objetos, devem auxiliar na conformação do espaço arquitetônico, reforçando a ideia de unidade entre estes distintos elementos. O residencial projetado por Villà em Cotia mantém relação com a altura (entre dois e três pavimentos), implantação nos lotes (isoladas) e densidade similar com as construções do entorno.

As unidades habitacionais estão divididas igualmente em três barras, acomodadas no desnível do terreno, que foi mantido em razão de custos. Cada barra contém oito casas geminadas a cada duas, em que as escadas laterais servem para separação e ventilação das mesmas. A implantação no terreno patamarizado tem a primeira barra paralela à faixa de estacionamento e a rua (e, conseqüentemente, paralela à curva de nível) e, as duas outras, inclinadas em relação à primeira barra, porém paralelas às curvas de nível em que estão acomodadas.

O aproveitamento da irregularidade do terreno está presente em alguns casos modernistas, como no Pedregulho, no Rio de Janeiro. No projeto de Affonso Reidy, a barra sinuosa se acomoda na parte média do terreno, onde as barras estão paralelas entre si, sem alterações de terra, que seriam onerosas. A própria curvatura da barra principal é devido à curva de nível em que ela está implantada, uma contextualização do objeto arquitetônico com o espaço natural. Como coloca Silva, a atitude projetual buscou “reconhecer e enfatizar uma característica natural pré-existente, definindo a natureza como desencadeadora da arquitetura”⁵.

No conjunto da rua Grécia era previsto um leito carroçável no interior do terreno, com seis metros de largura e mais dois ou três metros de calçada para cada lado. Como isso ocuparia muito espaço e diminuiria a quantidade de habitações, se optou por eliminar a via destinada aos veículos, colocar o estacionamento para “fora”, em uma faixa na frente do terreno, e criar uma rampa sinuosa com seis metros de largura para pedestres e ciclistas. O acesso ao conjunto está à direita e vai se adaptando aos níveis do terreno ligando o estacionamento, paralelo à via, ao

⁵ Rafael Spindler da Silva, “O conjunto Pedregulho e algumas relações compositivas,” Vitruvius, 2005. <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.062/446> (Junho 20, 2016).

acesso aos blocos. As ruas em frente a cada bloco estão 1m abaixo do acesso às habitações, de modo que não permita visuais dos pedestres ao interior das residências e, dessa forma, sem comprometer a privacidade. Com isso, todos os acessos às habitações são feitos, exclusivamente, por escada.

Imagem 06: Implantação do conjunto e suas visuais. FONTE: Implantação do conjunto sobreposta a imagem retirada do Google Maps. Fotos retiradas pela autora.

<https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/joan-villa-e-silvia-chile-condominio-residencial-28-04-2003>

Com o ganho de área excluindo a via para veículos e o estacionamento do interior do terreno, esses espaços passam a ser de uso comum. Pelo projeto, área aos fundos da primeira barra tornaria um campinho de futebol de chão batido, como são os demais espaços para a prática do esporte no bairro (incluindo o campinho que é visto durante percurso até o terreno do conjunto). Do lado da barra mais ao fundo ficaria a área de lazer infantil, com uma grande árvore, um banco circular ao redor e um tanque de areia. E, na porção frontal residual, se localizaria um pavilhão de salão de festas e tem exatamente a mesma cobertura das casas. Infelizmente, nenhuma das construções ou apoios foram construídos, somente situaram alguns brinquedos infantis na área destinada no projeto para o salão de festas.

A HABITAÇÃO

A habitação está dividida em três níveis verticais: área social/serviços, área íntima e terraço. O térreo é composto por um espaço livre, sendo que a cozinha e área de serviço estão pré-definidas pelos pontos de água e esgoto, sendo divididos por mureta baixa e um apoio vertical. Nos fundos existe um pátio com três metros de profundidade e ocupando toda a largura da habitação. Na barra frontal esse pátio fica abaixo do nível do terreno, completamente “enterrado”; nas outras duas barras, com a inclinação menor do terreno, são levemente escalonados, com melhor ventilação. A escada linear lateral, descolada do volume da habitação, leva ao segundo pavimento que contém um banheiro não exclusivo e dois dormitórios praticamente de mesmo tamanho. O dormitório frontal (fachada sudeste) contém uma pequena sacada acima da sala. A escada segue linearmente e desprotegida até chegar ao último andar, onde se encontra um terraço coberto e aberto.

Imagem 07: Planta do térreo, 2º pavimento e terraço. FONTE:

<https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/joan-villa-e-silvia-chile-condominio-residencial-28-04-2003>

A decisão projetual foi descolar essa cobertura para garantir melhor ventilação ao espaço. Essa é uma decisão que está presente no modernismo, o teto jardim, um dos princípios

corbusianos. Essa característica também aparece na arquitetura popular, a laje, “conhecida de norte a sul”⁶, como fala a arquiteta Silvia Chile em entrevista ao Núcleo de Projetos da Faculdade de Arquitetura da Mackenzie.

O segundo pavimento, a área íntima da habitação, é dividida por painéis de tijolo armado, o que não permite alteração na posição das mesmas. Isso contraria um dos preceitos do movimento moderno: a planta livre. Como justificativa, o arquiteto trabalha com mesma tecnologia construtiva em toda a construção das unidades e barras: paredes de vedação, internas e estrutura. Além disso, o pavimento intermediário não apresentaria outra definição espacial, em razão do posicionamento definido para o banheiro.

As esquadrias entregues são de madeira, sem nenhuma proteção externa, independente da fachada. E esse, reconhecidamente, é um dos pontos falhos do projeto. Após a entrega das unidades, um número representativo de moradores executaram telhados sobre as portas e janelas, para proteção, principalmente, da água das chuvas. Entretanto, nenhuma janela possui proteção solar, como brises ou marquises.

Imagens 08.09: Alterações feitas na pós-ocupação, para a proteção de portas e janelas_ telhados de telha cerâmica e prolongamento da laje. FONTE: fotos retiradas pela autora.

Em relação a elementos que auxiliem na habitabilidade de forma direta, as unidades habitacionais desse conjunto não estão contempladas, como cobertura verde, recolhimento da água da chuva, aquecimento solar. Alguns desses itens podem aumentar o custo do projeto, o que justifica a ausência. Porém a coleta de água da chuva e a cobertura verde, por exemplo, trariam muitos benefícios para os moradores, com um investimento mínimo, perto do valor da residência e auxiliariam do melhor desempenho da construção.

⁶ Silvia Chile, “Entrevista com a arquiteta Silvia Chile para Feminismo e Plural: Percursos e Projetos das Arquitetas,” 2013. https://www.youtube.com/watch?v=MvR_DDm8q2o (Março 10, 2016).

A TECNOLOGIA

Assim como na Revolução Industrial, no Pós-Guerra e na expansão das cidades, a pré-fabricação aparece nesse projeto como ponto alto. Além de permitir a rápida execução do conjunto, facilita a construção em série, tem baixo custo (se comparado a outras tecnologias), evita gastos desnecessários e desperdícios, além do fácil manuseio. É um tipo de construção inteligente, adequada ao clima, que não necessita de grandes deslocamentos de material e mão de obra muito especializada.

Aos meios econômicos: a tecnologia adotada no caso estudado é considerada barata e isso foi importante para que o arquiteto fosse escolhido pela construtora para projetar esse conjunto – o custo final chegou a R\$304,00/m². Desenvolvida por Joan Villà no final dos anos 80 na UNICAMP, tratam-se de painéis pré-moldados em tijolos cerâmicos, concreto e algum material que garanta maior resistência à tração, como o ferro e bambu. O modo de fabricação desses painéis era diferente dos pesados modelos em concreto iugoslavos que Villà conhecia bem da época do exílio, e também das primeiras experiências brasileiras de Filgueiras Lima com concreto aramado e argamassa armada⁷. Inicialmente na forma de protótipos, teve na Residência Estudantil dessa mesma universidade o seu principal emprego. Além disso, a materialidade e tecnologia construtiva são condizentes com o local e permitiram que a mão de obra fosse local e qualificada no canteiro de obras, o que auxiliou a tornar a execução mais barata.

Imagens 10.11: Tecnologia construtiva empregada na Residência estudantil da UNICAMP e, posteriormente, no residencial Cotia. FONTE: Revista PROJETO, edição 162, abril de 1993; Vitruvius, 154.02ano 13, out. 2013.

⁷ Jackson Dualibi, "Arquiteto Joan Villà - A construção de pré-fabricados cerâmicos," Revista Belas Artes, 2011, 3.

É quase que impraticável falar em pré-fabricação sem mencionar o Movimento Moderno. Com base nos conceitos do II CIAM, 1929, em Frankfurt, foi o principal responsável pela produção em larga escala de moradias com o emprego da tecnologia pré-fabricada. Anatole Kopp traduz o espírito dos arquitetos da época, ao dizer que “a arquitetura moderna não era apenas formas depuradas e técnicas contemporâneas, mas também e, sobretudo, a tentativa de participar, ao nível da construção do ambiente, na transformação da sociedade”⁸. A junção padronização e racionalização são indispensáveis desde a concepção arquitetônica até a fase de industrialização, assim como forma e matéria. “Nesse reencontro da Forma e a Matéria a tecnologia se lançou. E como a Forma e a Tecnologia estão ligadas!... se não se determinam mutuamente, se no primordial não podem estar uma sem a outra”⁹.

No Brasil Modernista, um dos poucos casos em que se pensou em habitação econômica e pré-fabricação foi no Conjunto habitacional Zezinho de Magalhães Prado. O projeto executado entre 1967 e 1981, de Paulo Mendes da Rocha, Vilanova Artigas e Fábio Pentead, foi pensado em ter sua execução em peças de concreto pré-fabricadas, numa relação da parte com o todo: estrutura, vedação e mobiliário se completam. Infelizmente não foi construído inteiramente dessa maneira - optou-se pela construção convencional e, em algumas partes, peças de concreto aparente moldadas in loco. Durante a ditadura militar no país, com a abundância de mão-de-obra barata e sem especialização para a construção civil, não se teve a preocupação e nem o anseio de investir em tecnologias que fossem capazes de mudar a história da habitação econômica do país e com isso, muitas oportunidades de investigação de novos materiais e técnicas construtivas foram perdidas.

Imagens 12.13: Conjunto Zezinho de Magalhães Prado. FONTE: Revista AU. nº241. Pini: abril/ 2014.

<http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/241/artigo310681-3.aspx>

⁸ Anatole Kopp” Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa,” Nobel, 1990, 14.

⁹ Roberto Doberti, “Habitar,” Masquatro, 2014, 30.

Nesse momento, os projetos deveriam ser funcionalistas, mas essa não pode ser considerada como a principal característica da arquitetura moderna, apenas uma parte do processo purificador. Um dos arquitetos mais influentes do Modernismo, Le Corbusier, não usou em nenhuma obra sua a pré-fabricação, mas suas ideias sobre o uso da indústria como transformação foram amplamente conhecidas e referenciadas por arquitetos da época, propiciando uma base para as futuras experiências de habitação pré-fabricada¹⁰. O entendimento dos materiais fez com que os arquitetos desenvolvessem um método baseado na coordenação modular, servindo de base para o lançamento dos projetos. A adoção dessa tecnologia construtiva definiu a modulação do projeto: os painéis de tijolos cerâmicos solidarizados medem 43cm de largura e 3m de comprimento cada e são destinados à execução de paredes, lajes e coberturas. “A coordenação modular deverá desenvolver-se paralelamente à industrialização da construção, servindo-lhe de instrumento disciplinador e normativo no quadro de uma política habitacional centrada no desenvolvimento tecnológico”, completa Bruna¹¹.

A adequação da escolha da tecnologia ao projeto é fundamental: tamanho do canteiro, materiais locais e pouco agressivos, possibilidade de expansão e modificação da habitação, sistema construtivo, espaço no canteiro. Também se valorizam os projetos que utilizam materiais – novos ou tradicionais, mas que sejam parte de um ciclo fechado, reciclados ou recicláveis e não contamináveis; se utilizam um sistema estrutural e construtivo de acordo com os espaços e funções. “é dizer, aqueles que tanto a estrutura como as soluções construtivas incidem de maneira positiva para a formalização do espaço doméstico e em suas possibilidades de flexibilidade e transformação”¹². Tanto a estrutura quanto as paredes de vedação e divisórias foram executados os painéis de cerâmica armada; o guarda-corpo, calhas e pilares externos foram confeccionados em chapas e tubos metálicos; a cobertura asa de borboleta foi construída em telha metálica. Todos os materiais têm seus aspectos expostos naturalmente, no máximo com pintura, como no caso das faces externas das paredes. Além disso, possui uma materialidade muito correspondente à construção local: as casas mais precárias, nos arredores, estão construídas em tijolo cerâmico furado exposto, sem reboco ou pintura. A peculiaridade do projeto do conjunto, em relação a essas casas, foi o tratamento externo que os painéis de receberam. Segundo Chile, foi solicitado pelo incorporador que esses painéis fossem pintados com um tipo de tinta especial, para não deixar os tijolos aparentes e com aspecto de “inacabado”¹³.

¹⁰ Mariana de Araújo Ribeiro Fonyat, “A pré-fabricação e o projeto de arquitetura,” Dissertação (Mestrado em Arquitetura), Faculdade de Arquitetura/PROPAR, 2013.

¹¹ Paulo Bruna, “Arquitetura, Industrialização e Desenvolvimento,” *Perspectiva*, 1976, 68.

¹² Josep Maria Montaner, “Hierramientas para habitar el presente,” *Nobuko*, 2013, 53.

¹³ Silvia Chile, “Entrevista com a arquiteta Silvia Chile para Feminismo e Plural: Percursos e Projetos das Arquitetas,” 2013. https://www.youtube.com/watch?v=MvR_DDm8q2o (Março 10, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No desenvolvimento do trabalho, nota-se que o tema habitação social, embora tenha uma relevância enorme para as pessoas, não é tido como preferência e prioridade entre arquitetos. Ao longo dos anos, o tema passou por altos e baixos, mas sempre sendo primordial para o desenvolvimento das cidades. Isso se deve ao baixo investimento no desenvolvimento de novas tipologias e materiais adequados ao local, além do pequeno orçamento previsto para cada projeto. Em relação ao momento histórico do caso estudado, a arquitetura contemporânea passou a mostrar maior interesse na função social que ela exerce. Mais do que construir casas e diminuir o déficit habitacional, a arquitetura que envolve todo o tema da habitação social deve criar espaços de convivência, construções racionais, expansíveis, flexíveis, com habitabilidade.

O Conjunto Residencial em Cotia mostra que, além da importância no contexto em que está inserido, apresenta características muito específicas e de importância na arquitetura atual. Embora muitos arquitetos apresentem esse momento histórico como uma crítica ao Modernismo, o trabalho apresenta as soluções empregadas no condomínio projetado por Villà como uma continuidade dos preceitos modernos, adicionados de características locais e a participação da população. O que representa, então, que não se trata de uma ruptura, e sim uma continuidade desses princípios. “Também, nesse momento, existem boas razões para afrontar prudentemente os juízos emitidos sobre a cultura do passado recente. É que não somos capazes de atribuir valor algum a certa arquitetura não legítima, de modo que não é nosso direito desqualificar sua existência. Pelo contrário, a crescente ‘retro-aceleração’ – tempo transcorrido até que a cultura de uma época passada caia em esquecimento e volte a ser descoberta – evidencia a relatividade de todo juízo cultural”¹⁴.

Partindo de uma iniciativa privada, com liberdade de desenho de tipologias e materiais, esse conjunto nos ensina que a arquitetura não deve possuir valores ensimesmados e egoístas, mas sim, características que componham juntamente com os demais elementos existentes, a cidade contemporânea. A relação entre as unidades, entre as barras e do conjunto com a cidade foram fundamentais para o sucesso do conjunto, e, principalmente, satisfação dos moradores. Mesmo com seus defeitos, é uma aula de como produzir habitação de interesse social de qualidade!

¹⁴ Anne Lacaton; Jean-Philippe Vassal; Frédéric Druot, “Plus: La vivienda colectiva. Territorio de excepción,” Gustavo Gili, 2007, 14.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo. Perspectiva. 4ª edição. 2002.
- BRUNA, Paulo Júlio Valentino. Arquitetura, Industrialização e desenvolvimento. São Paulo, Perspectiva, 1976. Ilust. (Debates, 136).
- CARRANZA, Edite Galote; CARRANZA, Ricardo. Cecap Zezinho Magalhães Prado, Um Detalhe 1:1. AU: Arquitetura e Urbanismo. n. 251. Pini: fev, 2015.
- CHILE, Sílvia. "Entrevista com a arquiteta Sílvia Chile para Feminismo e Plural: Percursos e Projetos das Arquitetas," 2013. https://www.youtube.com/watch?v=MvR_DDm8q2o Acesso em 10 de Março de 2016, às 20:00.
- DOBERTI, Roberto. Habitar. Masquatro. Porto Alegre, 2014.
- DUALIBI, J. Arquitecto Joan Villà - A construção de pré-fabricados cerâmicos. Revista Belas Artes. São Paulo, n. 6. set, 2011.
- FONYAT, Mariana de Araújo Ribeiro. A pré-fabricação e o projeto de arquitetura. 2013. Dissertação (Mestrado em Arquitetura). Faculdade de Arquitetura/PROPAR. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre.
- JACOBS, Jane. Morte e Vida das Grandes Cidades. Tradução Carlos S. Mendes Rosa. 2ª edição. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009.
- KOPP, Anatole. Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa. São Paulo: Nobel, 1ª edição, 1990.
- KHOURY, Ana Paula. Para ler arquitetura e democracia no Brasil: os arquitetos e o debate interrompido com o golpe de 1964. AU: Arquitetura e Urbanismo, nº 241. Pini: abr, 2014.
- LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Philippe; DRUOT, Frédéric. Plus: La vivienda colectiva. Territorio de excepción. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.
- MONTANER, Josep Maria; MUXÍ, Zaida. Residência Estudantil da Unicamp. Vitruvius, 154.02, 2013. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/13.154/4895Resid>. Acesso em 25.mai.2015.
- MONTANER, Josep Maria; MUXÍ, Zaida; FALAGÁN, David H. Herramientas para Habitar el Presente: la vivienda del siglo XXI. 1ª edição. Buenos Aires: Nobuko, 2013.
- SERAPIÃO, Fernando. Brasileiro nas Cores e nas Intenções. Rvista Projeto Design, nº278. Disponível em: <https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/joan-villa-e-silvia-chile-condominio-residencial-28-04-2003>.
- SILVA, Rafael Spindler da. O Conjunto Pedregulho e algumas relações compositivas. Vitruvius. Arquitectos. Ano 06, jul. 2005. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitectos/06.062/446>. Acesso em 20.jun.2016.
- VIGLIECCA, Héctor; RUBANO, Lizete Maria (org.). O Terceiro Território: Habitação Coletiva e Cidade. São Paulo: Vigliecca&Associados, 1ª edição, 2014.